

Resenha de três artigos importantes sobre Hipertensão pulmonar em Doenças do Tecido Conjuntivo

Jozélio Freire de Carvalho

Introdução

A hipertensão arterial pulmonar (HAP) é uma condição grave que pode afetar a qualidade de vida e a sobrevida de pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES). O LES é uma doença autoimune complexa que pode levar a várias complicações, sendo a HAP uma das mais preocupantes. Os três estudos revisados fornecem uma visão abrangente sobre fatores de risco, a eficácia dos tratamentos e o prognóstico da HAP em pacientes com LES.

Fatores de Risco em Pacientes com LES

O estudo realizado por Liu et al. [1] focou na identificação de fatores de risco para o desenvolvimento de HAP em pacientes com LES. Os autores revisaram 19 artigos e identificaram fatores com riscos relativos significativos:

Doença Pulmonar Intersticial: Com um risco de 4,36, a presença dessa condição é um dos fatores mais críticos que predispõem os pacientes à HAP.

Hipertensão Sistêmica: O risco foi avaliado em 1,30, sugerindo que o controle da pressão arterial é fundamental na gestão de pacientes com LES.

Fenômeno de Raynaud: Associado a um risco de 1,83, indica que sintomas vasculares podem estar interligados à HAP.

Presença de Autoanticorpos: A presença de anticorpos anti-RNP, anti-U1RNP, anti-Ro/SS-A, anti-La/SS-B foi correlacionada a um aumento no risco de HAP, indicando a necessidade de monitoramento em pacientes com essas características.

Além disso: *plaquetopenia, serosite, sexo feminino, alopecia, derrame pericárdico e tabagistas atuais* são também fatores de risco adicionais para HAP no LES.

Esses dados fornecem informações cruciais que podem guiar aos médicos a identificar rapidamente os pacientes em risco e implementar medidas preventivas.

Tratamento de HAP em Doenças do Tecido Conjuntivo

O estudo de Erdogan et al. [2] incluindo 12 estudos randomizados controlados com 1837 pacientes (esclerose sistêmica foram 59%, LES 20% e 21% de outras doenças do tecido conjuntivo) revelou que os tratamentos farmacológicos, incluindo epoprostenol, treprostnil, sildenafil, tadalafil, bosentan, macitentan, ambrisentan, riociguat e selexipag, melhoraram a classe funcional de pacientes com HAP. Os resultados mostraram uma diminuição significativa nos sintomas e melhorias nas medidas funcionais, como a distância de caminhada em seis minutos, que é uma ferramenta essencial para avaliar a capacidade funcional cardiovascular. Além disso, a classe funcional, resistência vascular pulmonar, pressão atrial direita e índice cardíaco apresentaram melhorias significativas. Embora as intervenções tenham demonstrado eficácia, o estudo não encontrou um impacto significativo nas taxas de sobrevida, destacando um aspecto crucial: enquanto os tratamentos podem melhorar a qualidade de vida, a mortalidade ainda é uma preocupação.

Núcleo de Pesquisa em Doenças Crônicas não Transmissíveis (NUPEC),
Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia,
Brasil.

Endereço para correspondência:
Prof. Dr. Jozélio Freire de Carvalho
R. Basílio da Gama, 200 - Canela,
Salvador – BA
40110-040

E-mail: jotafc@gmail.com

Sobrevida e Prognóstico em Pacientes com LES com HAP

O terceiro estudo, de Yang et al., ofereceu dados robustos sobre as taxas de sobrevida em pacientes com LES e HAP, analisando um total de 875 pacientes em 21 estudos. Os resultados mostraram taxas de sobrevida de 1, 3 e 5 anos de 90,2% (95% CI: 85,76; 93,97), 83,6% (95% CI: 78,13; 88,52) e 73,0% (95% CI: 63,27; 81,81), respectivamente. Esses números são particularmente encorajadores, embora indiquem que um número significativo de pacientes ainda enfrentará desafios a longo prazo.

Os pacientes diagnosticados por ecocardiograma apresentaram taxas de sobrevida inferiores em comparação com aqueles diagnosticados por cateterismo cardíaco direito, onde as taxas de sobrevida foram de 91,74% (95% CI: 89,51; 94,02) para 1 ano, 85,29% (95% CI: 82,55; 88,12) para 3 anos, e 77,57% (95% CI: 74,09; 81,21) para 5 anos. Isso sugere que o método de diagnóstico pode influenciar o prognóstico e a abordagem terapêutica.

Os fatores prognósticos para mortalidade identificados na análise multivariada foram a fração de ejeção ventricular esquerda (FEVE) diminuída, a classificação da New York Heart Association (NYHA), a presença de nefrite lúpica, índice cardíaco baixo e elevado RDW (Red blood cell Distribution Width) no hemograma foram associados a uma maior mortalidade.

Por outro lado, o tratamento com altas doses de ciclofosfamida, presença de fenômeno de Raynaud e a relação da excursão sistólica do plano anular tricúspide/pressão sistólica da artéria pulmonar foram identificados como fatores de bom prognóstico.

Conclusão

A HAP é uma complicação significativa em pacientes com LES, com dados dos estudos revisados mostrando que as taxas de sobrevida a 1, 3 e 5 anos são de 90,2%, 83,6% e 73% respectivamente. Essa condição é influenciada por uma série de fatores de risco, como doença pulmonar intersticial e hipertensão sistêmica, que devem ser monitorados de perto. O tratamento deve ser agressivo e personalizado, levando em consideração as características individuais dos pacientes e a gravidade da doença.

Os achados ressaltam a necessidade de um manejo multidisciplinar, que inclua reumatologistas, cardiologistas e pneumologistas, para otimizar o cuidado ao paciente e melhorar os resultados. A pesquisa contínua e a atualização das diretrizes clínicas são essenciais para garantir que estratégias eficazes sejam implementadas e adaptadas conforme novas evidências emergem. A detecção precoce e o manejo apropriado da HAP em pacientes com LES são cruciais para melhorar a qualidade de vida e, potencialmente, as taxas de sobrevida a longo prazo.

Referencias

1. Liu Y, Cheng Z, Zha B, Chen X, Gong Z, Ji L, Wei L. Risk factors of pulmonary arterial hypertension in patients with systemic lupus erythematosus: A meta-analysis. *Lupus*. 2023;32(11):1310-1319.
2. Erdogan M, Esatoglu SN, Kilickiran Avci B, Hatemi G. Treatment of pulmonary arterial hypertension in patients with connective tissue diseases: a systematic review and meta-analysis. *Intern Emerg Med*. 2024;19(3):731-743.
3. Yang J, Zhou F, Zhou X, Sun Y, Lun X, Cao J, Fan B. Survival and prognosis analysis of systemic lupus erythematosus patients with pulmonary hypertension: A systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2023 Sep 8;102(36):e34947.